

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖЕЛУДКА В НОРМЕ У КРЫСЯТ

Шарифова Ш.К.¹

Соискатель врач – лаборант.

Ильясов А.С.²

д.б.н. проф. кафедры анатомии

**¹Республиканского научного центра экстренной
медицинской помощи бухарского филиала**

²Бухарского государственного медицинского института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6905263>

Аннотация: В постнатальном онтогенезе закономерности строения и развития желудка крыс охарактеризованы закономерности строения роста и развития у новорожденных и шести дневных желудка крыс в раннем постнатальном онтогенезе. выявленный информационный материал и результаты исследования дают возможность для поддержки планирования хирургических методов лечения и при реконструктивных операциях в брюшной полости. учесть динамику развития и топографию - анатомических показателей желудка при выполнении научных работ.

Ключевые слова: крысы, желудок, брюшная полость, вместимость желудка, формы желудка, малая и большая кривизна желудка.

Введение: Исследования строения и топографии внутренних органов и лекарственных препаратов часто проводятся на экспериментальных животных. При переносе полученных экспериментальных данных с животных на человека неизбежно возникают сложности, связанные с отличиями в анатомии, функции тех или иных органов.

Механизм индивидуального развития с морфогенетическими корреляциями, определяют общее устройство организма в процессе его развития. Анатомический ориентир, двух областей желудка крыс ограничивающий гребень, который закрывает отверстие из пищевода и предотвращает возможность рвоты у грызунов. В противоположность этому, другие авторы считают, что слизистая оболочка желудка человека полностью выстлана железистым эпителием и во всех отделах обеспечивает секреторную функцию.

Цель исследования. Изучить морфологические особенности строения желудка крыс и определить его закономерности строения роста и развития в периоде раннего постнатального онтогенеза, с помощью функционально диагностическими методами исследования.

Материалы и методы исследования.

Работа выполнена на 96 беспородных крысах. Крыс содержали в обычных условиях вивария - при относительной влажности 50-60%, температуры 22^о светового режима (по 12 часов темноты и света). Все лабораторные животные белые беспородные были получены из одного питомника. Они разделены на 2 групп (n=39). I группа-новорожденные крысы(n=18). II группа - 6 дневные крысы (n=21).

Производили изофлураном декапитацию крыс у всех животных по очереди проводилось обычное секционное удаление передней стенки грудной и брюшной полостей и фотографирования их содержания. Традиционному анатомическому препарированию, которое заключалось в извлечении желудка из полости живота.

В периоде раннего постнатального онтогенеза у новорожденного, 6 дневного возрастов проводили морфометрические измерения при помощи штангенциркулем (в см). Измеряли длину желудка на уровне одоленных точек дна и пилорического отдела. Ширина органа измерялись на уровне дна, тело и пилорического отдела органа. Измерена большая и малая кривизна желудка. На уровне малой кривизны желудка выявлено два отверстия это пищеводный (на уровне тела желудка) и двенадцатиперстной (на уровне пилорического сфинктера), измеряли расстояния между отверстиями, а также в см. измеряли длину брюшной части пищевода.

При ультразвуковом исследовании определены границы брюшной полости живота выявлен объём брюшной полости у крыс (см³).

Для выявления топографо-анатомических границ и области живота у крыс проведены две горизонтальные линии: верхняя межреберная (linea costarum) и нижняя межгреберная (linea spinarum), таким образом брюшную стенку крыс делили на три области: верхняя - эпигастральная, средняя - мезогастральная и нижняя - гипогастральная.

Результаты исследования

У новорождённых и 6 дневных крыс желудок располагается относительно в левой части брюшной полости на уровне XI и XII грудных позвонков, дорсальнее печени и длинной осью желудок направлен поперечно сагиттальной плоскости.

Форма желудка у новорожденных крысят часто чулкообразная 83,0%, реже крючкообразная 16,7%, к 6-дневному возрасту форма желудка чулкообразная 61,5%, крючковидная 30,8% и якоробразная 7,7% показана крючкообразная форма желудка 6-дневной крысы.

Желудок у новорожденных и 6 дневных крыс имеет две поверхности: Передняя нижняя контактируется с диафрагмой и большей частью с брюшной стенкой и малой частью, покрытой левой долей печени. Задняя верхняя поверхность располагается под печенью на уровне тела органа справа располагается селезёнка слева поджелудочная железа (вблизи ворот печени) за брюшинным пространством. У новорождённых и 6 дневных крысят по месту расположения желудка выделены три отдела: дно - обращенная к диафрагме, тело - к брюшной стенке, и пилорический отдел обращенную к воротам печени.

Стенки желудка новорожденных и в 6 дневном возрасте крыс разделяется на две части: прозрачная и непрозрачная. Это часть желудка, разделённая невысокой тканью, вертикально ограничивающем гребнем, который проходит чуть ниже пищевода по окружности большой и малой кривизны желудка.

Большая кривизна желудка крыс новорожденных и 6 дневном возрасте располагается дистально и снизу, она обращена к передней брюшной стенке и более подвижна чем малая кривизна..

У новорожденных и 6 дневных крысят брюшная часть пищевода открывается в середине малой кривизны желудка образуя вход в желудок. Слизистая оболочка пищевода изгибаясь по форме гребешка не полностью окружает пищеводное отверстие, переходящее в слизистую желудка образуя не высокую пищеводно-желудочковый гребень.

При поступлении пищи в желудок он увеличивается в размере за счет увеличение большой кривизны желудка, при этом желудок у новорожденных и 6 дневных крыс свисает на пищевод и пилорическую часть двенадцатиперстной кишки, которая находится в середине малой кривизны.

Таким образом, выявлено что в периоде раннего постнатального онтогенеза форма желудка крыс имеют следующие виды: чулкообразный, крючкообразный, якорообразный и башмкообразный. Форма желудка у новорожденных и 6 дневных крысят наибольшее имеют чулкообразной формы. По нашему мнению, большое разнообразие форм желудка крыс в раннем постнатальном онтогенезе связано с всеядностью и разнообразием видов питания.

Наибольшее темпы прироста ширины желудка крыс отмечаются на уровне дна и пилорической части желудка к 6 дневному возрасту на 37,0% по отношению к новорожденному.

В периоде раннего постнатального онтогенеза (у новорожденных и 6 дневных крысят) при ультразвуковом исследовании брюшной полости выявлены границы брюшной полости живота крыс. Стенка сверху - ограничена реберными дугами, снизу - подвздошными гребнями, тазовой костью, паховыми связками и верхним краем лонного сращения - симфизом. Боковая граница проходит по вертикальным линиям, соединяющим концы XII ребер с передневерхними осями подвздошной кости животных.

Выводы: Таким образом, форма желудка крыс у новорожденных и 6 дневных крысят форма желудка наибольшее имеют чулкообразной формы и наименьшее якообразной, а также выявленные топографо-анатомические границы и области живота крыс. Проведены две горизонтальные линии: верхняя межреберная и нижняя межрёберная стенку делили на три области: верхняя - эпигастральная, средняя - мезогастральная и нижняя - гипогастральная, для выявления доли расположения желудка в этих областях брюшной полости.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. В.Б.Саламов, Ш.Ж.Тешаев, У.В.Бафоев. Особенности анатомических параметров и топографии желудка белых крыс. – 2021.№1(125).
2. В.М.Петренко. Форма и топография желудка у белой крысы // Успехи современного естествознания. – 2012б. –№ 4. – С. 27-29.
3. Д.К.Худойбердиев, Ш.Ж.Тешаев, Р.Р.Наврұзов. Морфометрические особенности стенки желудка белых крыс в раннем постнатальном онтогенезе// Проблемы биологии и медицины. - 2020. №5. Том. 122. - С. 231-234.
4. Д.К.Худойбердиев. Влияние факторов внешней среды на морфологию желудка// Проблемы биологии и медицины. 2019, №3 (111). - С. 295-296